

Mo'ydinov Asilbek Adhamjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi,
falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

+998902771265, e-mail: mr.ganiev76_fsu@inbox.ru

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17335606>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy tezisdagi Zahiriddin Muhammad Boburning ijtimoiy-ma'naviy amaliyoti tarixiy-falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilingan. Boburning adolat, insonparvarlik, ilm-ma'rifat va madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan qarashlari bugungi kunda ijtimoiy barqarorlik, ma'naviy uyg'onish va milliy o'zlikni anglash jarayonlarida muhim falsafiy asos sifatida namoyon bo'layotgani ko'rsatib berilgan. Tadqiqotda Boburning ijtimoiy-ma'naviy amaliyoti zamonaviy falsafiy yondashuvlar - ijtimoiy ong, qadriyatlar tizimi va shaxsning ma'naviy kamoloti bilan qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-ma'naviy amaliyot, adolat, ma'naviyat, falsafa, qadriyatlar, shaxs va jamiyat, tarixiy-falsafiy tahlil.

СОЦИАЛЬНО-ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА ЗАХИРИДДИНА МУХАММАДА БОБУРА

Аннотация. В данном научном тезисе социально-духовная практика Захириддина Мухаммада Бобура проанализирована с историко-философской точки зрения. Его взгляды, направленные на справедливость, гуманизм, развитие науки, просвещения и культуры, показаны как важная философская основа в процессах обеспечения социальной стабильности, духовного возрождения и осознания национальной идентичности в современную эпоху. В исследовании социально-духовная практика Бобура сопоставлена с современными философскими подходами - социальным сознанием, системой ценностей и духовным совершенствованием личности.

Ключевые слова: социально-духовная практика, справедливость, духовность, философия, ценности, личность и общество, историко-философский анализ.

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BABUR'S SOCIO-SPIRITUAL PRACTICE

Annotation. This scientific thesis analyzes the socio-spiritual practice of Zahiriddin Muhammad Babur from a historical-philosophical perspective. His views aimed at justice, humanism, the development of science, education, and culture are presented as an important philosophical foundation in the processes of ensuring social stability, spiritual revival, and the awareness of national identity in the modern era. The study compares Babur's socio-spiritual practice with contemporary philosophical approaches - social consciousness, the system of values, and the spiritual perfection of the individual.

Keywords: socio-spiritual practice, justice, spirituality, philosophy, values, individual and society, historical-philosophical analysis.

Zahiriddin Muhammad Bobur - Sharq renessansi davrining eng yirik arboblardan biri, buyuk davlat rahbari, shoir va mutafakkir sifatida jahon ilmiy hamjamiyatida munosib o'rin egallagan shaxsdir. Uning ijtimoiy-ma'naviy amaliyoti, ya'ni jamiyatda adolat, insonparvarlik, ilm-ma'rifat va madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan faoliyati, bugungi

globallashuv jarayonida ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Hindiston hududida Boburiylar imperiyasiga asos solgan. Tarixshunos A.Beverdj aytganidek, "Bobur shaxsi nafaqat hukmdorlik faoliyati, balki uning nozik shoirona ruhi va tafakkuri bilan ham uyg'unlashgan". Bu esa uni oddiy siyosatchi emas, balki ijtimoiy-falsafiy tafakkur egasi sifatida ko'rsatadi.

Boburning "Boburnoma"si tarixiy voqealar yilnomasi bo'lishdan tashqari, jamiyat va shaxsning o'zaro munosabatlari haqidagi chuqur falsafiy mulohazalarga boydir. U inson qadr-qimmatini, adolat va ma'naviy barkamollikni davlat barqarorligi uchun muhim shart sifatida ko'rgan. J.Rawlsning "Adolat nazariyasi"dagi asosiy tamoyillarga o'xshash tarzda, Bobur ham adolatni siyosiy boshqaruvning markaziga qo'yganini ko'rish mumkin.

Bobur shaxsiyatining yirikligi uning milliy chegaralardan chiqib, umuminsoniy qadriyatlarga xizmat qilganidadir. Uning insonparvarlik qarashlari Farobiyning "Fozil shahar" konsepsiyasiga hamohang bo'lib, davlat boshqaruvi axloqiylik va ma'naviyatga asoslanishi kerakligini ta'kidlaydi. Shuningdek, Boburning ilm-ma'rifatga urg'u berishi A.Senning "Imkoniyatlar nazariyasi" bilan qiyosiy o'rganilganda, insonning bilim olish huquqi va erkinligi jamiyat taraqqiyotining asosi sifatida ko'riladi. Demak, Bobur nafaqat Sharq renessansi davrining siyosiy arbobi, balki adolat, insonparvarlik va ma'rifatni boshqaruv mezoniga aylantirgan mutafakkir sifatida jahon ilmiy hamjamiyatida munosib o'rin egallagan. Uning qarashlari bugungi ijtimoiy-falsafiy jarayonlarda ham dolzarb bo'lib, jamiyatni axloqiy barkamollikka yo'naltirishda universal qadriyat sifatida namoyon bo'ladi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi, avvalo, mustaqillik yillarida milliy qadriyatlarni tiklash, ma'naviy merosni chuqur o'rganish va uni yoshlar ongiga singdirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanganida namoyon bo'ladi. "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasi doirasida yoshlar tarbiyasi, ularning ma'naviy barkamolligi va ijtimoiy faolligini ta'minlashda tarixiy shaxslar merosini ilmiy-nazariy asosda o'rganish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Boburning "Boburnoma"si va she'riy merosi nafaqat adabiy manba, balki ijtimoiy-falsafiy qarashlarni mujassamlashtirgan bebaho ma'naviy manbadir.

Shuningdek, bugungi kunda globallashuv, ma'naviy tahdidlar va turli mafkuraviy jarayonlar sharoitida Bobur qarashlarining ilmiy tahlili zaruriyati yanada ortmoqda. Chunki uning adolat, axloqiy barkamollik, ilmga rag'bat va jamiyat taraqqiyoti haqidagi g'oyalari zamonaviy ijtimoiy-falsafiy muammolarni yoritishda nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli mazkur tadqiqotning zarurligi Bobur ijtimoiy-ma'naviy amaliyotining bugungi kun falsafiy jarayonlari bilan uyg'unligini ochib berish, shaxs va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni yangi ilmiy nuqtai nazardan talqin etish ehtiyojida yaqqol ko'zga tashlanadi.

Zahiriddin Muhammad Bobur faoliyatining ijtimoiy-ma'naviy qirralari bugungi falsafiy tadqiqotlarda ham o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda. Uning qarashlari, bir tomondan, o'z davrining siyosiy-ijtimoiy sharoitlari bilan chambarchas bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan, umuminsoniy qadriyatlarni yuksaltirishga qaratilganligi bilan dolzarbdir.

Avvalo, Boburning adolat konsepsiyasi tarixiy manbalarda hukmdor siyosatining asosiy mezon sifatida talqin etiladi. Bu jihat J.Rawlsning adolat nazariyasi bilan uyg'un bo'lib, jamiyatda teng imkoniyatlar va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash zarurligini ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan, Bobur qarashlari zamonaviy ijtimoiy-falsafiy muammolarni hal qilishda metodologik ahamiyatga ega.

Ikkinchi jihat - insonparvarlik va ilm-ma'rifatga intilish. Bobur ilmiy tafakkur va ma'naviyatni jamiyat taraqqiyotining negizi sifatida ko'radi. Bu fikr Amartya Senning "Imkoniyatlar yondashuvi" bilan uyg'un bo'lib, shaxsning erkin rivojlanishi jamiyat barqarorligining poydevori ekanligini anglatadi.

Uchinchi jihat - madaniyat va qadriyatlarni rivojlantirish. Bobur nafaqat hukmdor, balki ijodkor sifatida ham jamiyatning ma'naviy-estetik hayotiga katta hissa qo'shgan. Uning she'riy merosida insoniy qadr-qimmat, axloqiy barkamollik va vatanparvarlik g'oyalari ifoda etilgan. Bu holat Farobiyning "Fozil odamlar shahri" konsepsiyasi bilan uyg'unlashib, jamiyatda axloqlikni boshqaruv mezoniga aylantirish zarurligini ta'kidlaydi.

Shu tariqa, Boburning ijtimoiy-ma'naviy amaliyoti nafaqat tarixiy meros, balki bugungi ijtimoiy-falsafiy jarayonlarda ham dolzarb nazariy manba sifatida qadrlanadi. Uning qarashlarini zamonaviy falsafiy paradigmalarga integratsiya qilish orqali jamiyatni barqarorlik, ma'naviy uyg'unish va axloqiy kamolot sari yo'naltirish mumkinligi muhokama etildi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, Zahiriddin Muhammad Bobur nafaqat buyuk davlat arbobi va shoir, balki jamiyat taraqqiyotida ijtimoiy-ma'naviy qadriyatlarning ahamiyatini chuqur anglagan mutafakkir sifatida ham tarixda muhim o'rin egallaydi. Uning adolat, insonparvarlik, ilm-ma'rifat va madaniyatga oid qarashlari o'z davrida ijtimoiy barqarorlik va ma'naviy uyg'unish uchun mustahkam falsafiy asos bo'lib xizmat qilgan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Boburning ijtimoiy-ma'naviy amaliyoti zamonaviy falsafiy yondashuvlar - adolat nazariyalari, imkoniyatlar paradigmalari va qadriyatlar tizimi bilan uyg'unlikda talqin qilinishi mumkin. Bu esa uning merosini nafaqat tarixiy, balki bugungi falsafiy jarayonlar uchun ham dolzarb manba sifatida qayta ochib beradi.

Bobur merosi yoshlar ongida milliy o'zlikni anglash, ma'naviy barkamollikka intilish va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bois, uning ijtimoiy-ma'naviy qarashlarini chuqur o'rganish va zamonaviy jamiyat taraqqiyotiga mos holda talqin qilish nafaqat falsafiy-ilmiy, balki amaliy ahamiyatga ham ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Babur Zahirud-Din Muhammad. *The Babur Nama*. (Transl. by Annette Susannah Beveridge) - New York: Everyman's Library, Penguin Random House, 2020. - P. 1032.
2. Ролз Дж. *Теория справедливости*. (Пер. с англ. Изд. 3). - Москва: ЛКИ, УРСС, 2010. - С. 607.
3. Farobiy, Abu Nasr. *Fozil odamlar shahri*. (Traduction: Abdusodiq Irisov, Mahkam Mahmudov, Urfon Otajon. Mas'ul muharrirlar: Muzaffar Xayrullayev, Muhammadjon Jakbarov) - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. - B.320.
4. Сен Амартия. *Развитие как свобода* (пер. с англ. под ред. и с послесл. Р.М.Нуреева) - Москва : Новое изд-во, Либер миссия, 2004. - С. 430.